

SIRDARYO VILOYATI SARDOBA TUMANI SH.RASHIDOV XO'JALIGI YERLARINING SIFAT BAXOSI

Khudayberdiyeva Zarina Asqar qizi¹

O'razaliyeva Maftuna Dilmurod qizi²

¹⁻²Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789890>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

yer, xo'jalik, eksport, ekologik holat

ABSTRACT

Maqolada O'zbekiston Respublikasi yer va tuproq resurslari asosan Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidagi yer xo'jaligi haqida ma'lumot berilgan.

O'zbekiston Respublikasida yer va uning tuproq resurslari mavjud hamma sohalarning tayanchi, asosiy ishlab chiqarish vositasidir. Demak, mamlakatimiz iqtisodiyotining agrar sektorining rivojlanishi shunga bog'liqdir. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining asosiy vositasi bo'lmish yer - tuproq qoplami bioqatlamning barqarorligi va uning ekologik holatini saqlab turishda ham katta ro'l o'ynaydi.

Bugungi kunda tuproqlarning meliorativ xolatini yaxshilash, qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori xosil olish xamda intensiv dehqonchilikni rivojlantirish va shu asosida aholini oziq-ovqatga bolgan ehtiyojini yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash orqali eksport salohiyatini yuksaltirish davlatimizning ustuvor dasturlaridan biri xisoblanadi.

Sardoba tumani Sirdaryo viloyatining Janubi-g'arbiy tomonida joylashgan bo'lib, shimol tomondan Oqoltin tumani, sharq tomondan Mirzabot

tumani, janub tomondan Xovos tumani, g'arb tomondan Jizzax viloyatining Do'stlik tumani yerlari bilan chegaradosh.

Sardoba tumani xududi tekis relyefli janubiy-sharqdan Qizilqum tomon kelayotgan notekis past -baland, to'lqinsimon ko'rinishdagi massivlar xisobiga buzulgan. Bunday notekis yerlar bir qator ozanlar ko'rinishdagi botqoqliklar va pastqamliklarga bo'lingan. Mezazoy va kaynazoy davrida asosan cho'kindi jinslarning qalin qatlami bilan qoplangan botqoqliklari mavjud. Tekislik qismi daryolar oqizib keltirilgan yotqiziqlardan xosil bo'lgan, ba'zi joylarni ko'l botqoq sho'rxok yerlar egallagan. Tekislik qismida irrigatsiya inshootlari qurilib paxtazorlar, bog' va tokzorlar barpo qilindi, adirlar lalmikor yerlar va yaylovlardan iborat. Tuproqlari asosan och tusli kuchsiz joylashgan boz tuproqlar bo'lib kam va o'rtacha shorlangan, mexanik tarkibiga ko'ra qumoq va soz tuproqlardir. Tekisliklarda sho'rxoklar va sho'rxoksimon tuproqlar uchraydi. Yer osti suvining

chuqurligi 5-6 m. Sugoriladigan yerlarning 32% sho'rlangan, 25% kuchsiz shorlangan 16% shorxoklardan iborat.

Tumanning umumiy yer maydoni jami 56560,0 gektarni tashkil etadi. Umumiy yer maydonining 40431,0 gektari qishloq xojaligi yerlari bo'lib shundan, ekin yerlari 37285,0 gektar, ko'p yillik daraxtzorlar 624,0 gektar yani uzumzorlar 16,7 gektar, bog'lar 438,0 gektar, tutzorlar 170,0 gektar tashkil etadi. Ekin yerlardan va ko'p yillik daraxtzorlar bilan band bolgan yerlaridan tashqari boz yerlar 1501,0 gektar yaylovlar 1020,0 gektardan iborat. Shu bilan birga aholi foydalanadigan tomorqa yerlari 1836,0 gektarni, meliorativ qurulish xolatidagi yerlar esa 829,0 gektarni tashkil etadi.

Jami qishloq xojaligida foydalanilmaydigan yer 13062,0 gektardan iborat, shundan suv osti yerlari 9614,0 gektar, Sardoba suv ombori yerlari 3567,5 gektar, yo'l va so'qmoqlar 974,0 gektar, ijtimoiy xovli va kochalar 250,0 gektar, ijtimoiy binolar 899,0 gektar, qishloq xojaligida foydalanilmaydigan boshqa yerlar 1326,0 gektarni tashkil etadi.

Sh. Rashidov massivi Sardoba tumaning subtropik tog' oldi yarim cho'l zonasining lyossimon yotqiziqlaridan tashkil topgan tog' oldi tekisligida joylashgan. Sh. Rashidov xo'jaligining umumiy yer maydoni 6027,1 gektar bo'lib shundan qoriq yerlari 126,90 gektar, qishloq xojaligida foydalaniladigan yerlar 9,10 gektar, suv yuzasi 277,10 gektar, sug'oriladigan qishloq xo'jalik yerlari 4815,2 gektarni tashkil etadi.

Tuproq hosil qiluvchi jinlar lyosslar va lyossimon qumohlardan tashkil topgan. Mexanik tarkibiga ko'ra o'rta, yengil, og'ir qumoqli; tuproq ayirmasining 30 smli qatlami o'rta va yengil qumoqli,

30-100 sm gacha bo'lgan qatlami og'ir va o'rta qumoqli, 100-200 sm qatlami o'rta va yengil qumoqli. Agronomik nuqtai nazardan qulay sharoitlarga ega bo'lgan tuproqlar yengil va o'rta qumoqli tuproqlar hisoblanadi.

Sh. Rashidov massivi tuproqlarining yengil va o'rta qumoqli mexanik tarkibga egaligi uning iliq tuproq ekanligini ifodalasada, bu hudud tuproqlari suv sig'imi, suv ko'taruvchanlik qobiliyati past bo'lib ozuqa moddalariga ham kambag'al hisoblanadi. Vog'inlar miqdoriga nisbatan bug'lanish 4-5 marta ko'p. Shuning uchun ham tuproq yuvilmaydigan suv rejimiga ega va tuproqda nam yetarli bo'lmaydi. Gumusning miqdoriga ko'ra kam va o'rtacha taminlangan. Gumusning umumiy miqdori 2,9% tashkil etadi. Qatlamlar boyicha bu ko'rsatgich 0,8% gacha pasayib ketadi, 34-42 sm qatlamlarda gumusning miqdori 0,591% gacha kamayganini ko'rishimiz mumkin. Profil bo'ylab P_2O_5 , K_2O , Cl , SO_4 larni miqdori ham o'zgarib boradi. Xarakatchan fosfor miqdori 32-42 sm qatlamlargacha 4,7 dan 12,0 mg/kg xisobida ozgarib boradi. K_2O ning korsatgichi profil bo'ylab 192,6-279,0 mg/kg tashkil etadi. Xo'jalik tuproqlari sho'rlanish darajasiga ko'ra o'rta va kam sho'rlangan. Shorlanmagan yerlari 2051,0 gektar bo'lib Cl miqdori 0,004-0,005 mg/kg miqdorda SO_4 0,26-0,020. Kam sho'rlangan yerlar 1670,0 gektar Cl miqdori 0,0420-0,014 mg/kg miqdorda SO_4 0,400-0,384 mg/kg. O'rta sho'rlangan yerlar 1712,0 gektardan iborat. Profil bo'ylab tosh aralashgan, gleyli, shagalli qatlamlar uchramaydi. 40-60-80 sm chuqurliklarda gipsli qatlamlar uchraydi. **Massiv xo'jaliklarining banitet bali 56-60 ball gacha baxolangan.** Xloridlar ko'pincha gipsli qatlamlar bilan birga uchraydi. Bizga

ma'lumki xloridlar ishtirokida gipsning eruvchanligi ortadi. Lekin xo'jalik tuproqlar tarkibida xlor miqdori <0.05 bo'lgani, gips miqdori 20% dan oshmagani uchun ekinlarning so'lish koefitsienti yuqori emas. Sho'r yerlarda xlor va sulfat anionlar qishloq xo'jaligi ekinlari va ularning xosildorligi kop ta'sir qiladi.(3) Masalan go'za ekini uchun tuproqdagi tuzlar konsentratsiyasi 2.5-3 % bolganda 20-25 % gacha xosil terib olinadi. Bu korsatgich oshgan taqdrda g'o'za o'simligi nobud boladi.(4) M.A. Pankov ma'lumotlariga kora kuchsiz sho'rlangan yerlarda shorlanmagan yerlarga nisbatan 20-30% ortacha shorlangan yerlarda 40-60% kuchli shorlangan yerlarda ea 80% gacha g'o'za xosili kamayadi. Aniq bir qishloq xojaligi ekin turini ma'lum yerdagi hosildorligini aniqlash uchun eng avvalo ekin ekilgan maydonni ball boniteti aniqlangan bolishi kerak. Hosilni chamalash uchun bir ballni hosilga muvofiq qiymatini ya'ni bir bal necha t/s ga ni ifodalanishini aniqlab shu ko'rsatgichga mos keladigan raqamga ya'ni joyning ball banitetiga kopaytiriladi. Bir ballning hosilga rejalashtrilgan

to'g'ri keladigan qiymatini aniqlash uchun Respublika bo'yicha olingan o'rtacha maksimal hosil miqdorining eng unumdor ya'ni 100 balli tuproq ko'rsatkichiga (5)bo'linadi. V.V.Dokuchayev tuproqlarni bonitirovka qilishda eng avvalo shu tuproqning o'zidagi tabiiy xususiyatlarini har tomonlama o'rganish kerak, shundan so'nggina ularning nisbiy bahosini ishlab chiqish, ya'ni bonitirovka o'tkazish kerak deb hisoblagan. Bu ma'lumotlar tuproqshunoslik, tuproq geografiyasi, meliorativ tuproqshunoslik, tuproqni xaritalash fanlari bilan aloqadadir.

Tuproqlar bonitirovkasining asosiy maqsadlaridan biri tuproq unumdorligini ballar bilan o'lchash, tuproqlar genetik ishlab chiqarish tasnifi bahosini tuzishdan iborat. Bunday maxsus tasniflar tuproqlarning o'z tabiiy unumdorlik qobiliyati bo'yicha boshqa tuproqlardan yaxshi yoki yomonligini, ya'ni tuproqlarning sifatiga qarab taqqoslash imkonini beradi.

Quyidagi jadvalda xo'jalik uchun asosiy ekin turlarining xos

(1-jadval)

Ekin turi	Respublika boyicha o'rtacha maksimal hosil t/s	Bir ballga to'g'ri keladigan hosil miqdori
G'o'za	40	0.40
Bug'doy	60	0.60
Suli	75	0.75
Sudan oti	61	0.61

Misol uchun xo'jalik ball baniteti 60 ball uchun g'o'za hosilini hisoblash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

$$60 \cdot 0,40 = 24 \text{ ts/ga}$$

Bug'doy hosildorligini bunday tuproqlarda $60 \cdot 0,60 = 36 \text{ ts/ga}$ ni tashkil qiladi.

Shu tariqa boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari uchun ham hisoblanadi.

Massiv ho'jaliklarida sho'rlangan yerlar ko'p bo'lganligi uchun g'o'za va bug'doydan yuqori hosil olish qiyin, bunda asosiy ekindan boshagan yerga ekiladigan ekinga

va almashlab ekishga alohida e'tibor berish kerak. Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki suli va sudan o'ti yani jo'xori ekini sho'rlangan yerlarda asosiy ekindan ko'ra yaxshi hosil ko'rsatkichni bergan. Jo'xorini har qanday ekindan bo'shagan yerga ekish mumkin. Jo'xori tuproq eritmasining yuqori konsentratsiyasini yaxshi o'tkazadi va qimmatbaho oziqa ekini, sho'rlangan va suv bilan kam ta'minlangan sharoitlarda bu ekiladigan yagona donli ekindir. Jo'xori agrotexnikaviy ahamiyatga ega, u qurg'oqchilikka, tuproq sho'riga chidamli o'simlik hisoblanadi. Uni takroriy ekin sifatida ekish mumkin, uning donidan spirt va kraxmal olinadi. O'zbekiston Chorvachilik Ilmiy Tekshirish institute ma'lumotiga qaraganda, jo'xorining ikki o'rimidan gektariga 800-1000s ko'k poya olingan, Toshkent davlat agrar universiteti O'simlikshunoslik kafedrasining ma'lumotlariga qaraganda sho'rlangan yerlarda gektariga 640 ts ko'k poya 38 ts don olingan.(6) Almashlab ekishda sho'rlangan yerlarga bedadan bo'shagan yerlar boshqa o'simliklar uchun eng yaxshi o'tmishdosh bo'ladi. Beda tuproqda azot to'playdi, ildiz qoldig'i yig'adi. Beda meliorativ ekin bo'lib, bu o'simlik ekilgan yerlarda tuzlarning miqdori kamayadi, qalin ekilganda tuproq yuzasidan bug'lanish ancha kamayishiga, tuzning bir qismi hosil bilan chiqib ketishiga, beda sug'orilganida tuzning yuvilishiga va bedaning ildizi chuqur qatlamlardagi suvdan foydalanganligi tufayli sizot suvlari yuqoriga ko'tarilmasligiga yordam beradi.

Gipsli qatlamning joylashish chuqurligi va gips miqdorini aniqlash sho'rtoblangan tuproqlarni melioratsiyalash usullarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Massiv yerlarining ko'pchiligida gipsli qatlam 60-80 sm dan

pastda uchraydi va ekinlar rivojlanishi uchun xavfli emas. Tuproq tarkibidagi gips hamma vaqt ham salbiy oqibatlariga olib keladi deb o'ylash to'g'ri emas. Gips ma'lum miqdorda suv va havo o'tkazuvchanligini yahshilaydi ayni vaqtda kalsiy asosiy manbasi hisoblanadi. Albatta karbanatli tuproqlarda kalsiy manbasi rolini gips bilan bir qatorda kalsiy karbanat ham bajaradi. (1) Biroq ayrim hududlarda 40 sm dan keyin gipsli qatlamga duch kelish mumkin. Bunday tuproqlarda maxsus pluglar yordamida chuqur 50 sm gacha haydaladi va bunda gipsli qatlam ag'darilib, yuqori gorizond bilan aralashadi. Bu agrotexnik tadbir natijasida kalsiy natriy bilan almashinib, tuproqlarning suv-fizik xossalari yaxshilanadi. Sho'rlangan tuproqlarda asosan shorni yuvish tavsiya etiladi. Sho'rlanmagan tuproqlarni kuzda shudgorlash va bahorgi ekishga tayyorlash kam sho'rlangan xududlarda kuzda va bahorda gektariga 1500-2000m³ yaxob egatlar oraqali berish, o'rta mehanik tarkibli bolsa egatlar orqali shor yuvish suvning miqdori 2000-2500m³ ga ortacha shorlangan bolsa bu xududdayam kuzda bahorda shor yuvish suvning miqdori 2000-2500m³ kichik pollar orqali shor yuvish suvning miqdori 3000-4000 m³ ga (2). Shor yuvish jarayoni vaqtini tog'ri tanlash muhim shor yuvish vaqtida tuproqdagi jonivorlarni inlari bekilib qoladi, agregatlar xolati buzuladi va zichlashadi

Bundan tashqari tuproqlarga o'g'it solish, sho'rtobli qatlamlarni ag'darib chuqur haydash, sug'orish ishlarini keng ko'lamda joriy qilish, yer osti suvlari yuza joylashgan yerlarda zovurlar qazib ularning sathini pasaytirish kabi tadbirlar bilan tuproqlarning fizikaviy, kimyoviy xususiyatlarini yaxshilab

unumdorligini oshirishdagi asosiy to'g'ri qo'llanilsa, bu yerlarda ekin ekib, tadbirlardan hisoblanadi. Agar ulardan muttasil yuqori hosil olish agromeliorativ tadbirlar o'z vaqtida ya mumkin.

“Sharof Rashidov” massivi tuproq ayirmalarining bonitet ballini hisoblash.

Tuproq ayirmasi	Mexanik tarkibi bo'yicha	Gumusning miqdori % da	Sho'rlanganlik darajasi	Gips	Bonitet bali
1	100	0.70	0.85		59.5
2	100	0.70	0.85		59.5
3	100	0.70	1.0	0.80	56
4	100	0.70	0.85		59.5
5	100	0.70	0.80		56
6	100	0.70	0.60		42
7	100	0.70	0.60	0.70	29.4
8	90	0.70	0.80		63
9	90	0.70	0.60		37.8

“Sharof Rashidov” massivi xo'jaliklarining o'rtacha bonitet ballini hisoblash.

Tuproq ayirmasi, №	Maydoni	Bonitet balli
1	179	59.5
2	54.5	59.5
3	1829	56
4	1453	59.5
5	162	56
6	1505	42
7	40.5	29.4
8	222	63
9	167	37.8

References:

1. Isag'aliyev M.T. ning Tuproq banitrovkasi (1.2)
2. Qoziyev R. Q. Yuldoshev Y. Akramov I. (3.4)
3. X.N.Atabayeva, J.B. Xudoyqulov “O'simlikshunoslik” T 2018 (6)